

YENGIL ATLETIKA SPORT TURIDA IQTIDOR VA ISTE'DOD!

Soliyev Iqrorjon Roziqovich

O'zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedarsi mudiri, PhD, dotsent.

iqrorzhon@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112942>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yengil atletika sport turida yosh iqtidor va iste'dodlarni yoshligida ko'rsatgan natijalari va yoshi ulg'aygach ko'rsatgan natijalari tahlil etilgan. Shuningdek sport natijalarini ilmiy o'sib borish ma'lumotlari ham o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: yengil atletika, yengil atletikachilar, sportchi, iqtidorli sportchilar, iste'dodli sportchilar.

TALENT AND TALENT IN THE SPORT OF ATHLETICS!

Abstract. This article analyzes the results of young talents in athletics at a young age and the results they showed when they were older. Also, data on the scientific development of sports results were studied.

Key words: track and field athletes, talented athletes, talented athletes, result, jumping, hurdles.

ТАЛАНТ И ТАЛАНТ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ!

Аннотация. В этой статье анализируются молодые таланты и таланты в легкой атлетике, которые она продемонстрировала в молодом возрасте, и результаты, которые она продемонстрировала, когда стала старше. Также были изучены данные о научном росте спортивных результатов.

Ключевые слова: легкая атлетика, легкоатлеты, спортсмен, одаренные спортсмены, талантливые спортсмены.

Barcha sport tulari kabi yengil atletika sport turilarida ham musobaqalarning ko'lamini va shiddati tobora kuchayib bormoqda. Bu esa yoshlar orasidan doimiy ravishda iqtidor va iste'dodlarni izlab topish va ularni yengil atletikaning muayyan turiga yo'naltirish bo'yicha mutaxassislar va murabbiylarning zimmasiga katta vazifalarni yuklaydi. Darhaqiqat, yurtimizda sportning ayni turini rivojlantirish, ommaviyligni oshirish maqsadida ulkan ishlar amalga oshirilib kelmoqda.

Xususan, 2023 yil yurtimiz yengil atletika tarixida yana bir yangi zarvaraq ochilishiga sabab bo'ldi. Joriy yilning 27-30 aprel kunlari 18 yoshgacha bo'lgan bo'lgan yengil atletikachilari o'rtasida V marta Osiyo chempionati yurtimizda bo'lib o'tdi. Bunday musobaqalarni yurtimizda doimiy o'tkazilishi kelgusida nafaqat yengil atletika sportidan balki boshqa sport turlaridan ham yangi marralarga erishishga undaydi. Aslida shu sport turiga qiziquvchilar hamda qanchadan-qancha iqtidor va iste'dodlarni izlab topish ma'suliyatini yuklaydi.

Ishning maqsadi. Yengil atletika turlari bo'yicha iqtidor va iste'dodlarni natijalarini tahlil qilish.

Tadqiqot vazifalari:

1. Yengil atletikaning bugungi kundagi holati.
2. Sportchilarni ko'rsatyotgan natijalarini tahlili.
3. Yosh toifasi bo'yicha ularni taqqoslash.

So'nggi yillarda yengil atletika bo'yicha o'tkazilayotgan turli darajadagi xalqaro musobaqalarda yosh iste'dodlarni ko'rsatayotgan natijalarini alohida ta'kidlab o'tish zarurdir. Xususan 2022 yilda AQSHning Yudjin shahrida o'tkazilgan navbatdagi jahon chespiyatida hamda boshqa nufuzli musobaqalarda sportchilar ayniqsa yosh sportchilarni yetishib chiqayotganligi, ularning ko'rsatayotgan natijalari ham yuqori bo'lmoqda.

Xususan, AQSHlik yengil atletikachi ayol Sidney MakLauflin 15 yoshida 400 m g'oyugurishda 55,63 s. natija ko'rsatib 23 yoshga to'lganida 50,68 s. yugurib Jahon rekordini o'rnatdi, hozirgi kunda ushbu sportchi jahon yengil atletika tarixida eng yuqori natijaga erishgan 2 sportchi ayolga sifatida qayd etildi.

Hindistonlik nayza ulotiruvchi sportchi Neraj Chopra – u Hindiston tarixida yengil atletika bo'yicha Olimpiya o'yinlari tarixida (1900-2021 yillarda) yagona oltin medalni qo'lga kiritgan sportchi hisoblanadi.

Norvegiyalik o'rta va uzoq masofalarga yuguruvchi Yakob Ingebritson 15 yoshga to'lgan vaqtda 800 m. masofani aql bovar qilmas darajada yugurib o'tdi (1:52,6 s.) hozirgi kunga kelib u 1500, 5000 metr masofalarga yugurishda eng kuchli sportchi hisoblanadi. Shuningdek, u 22 yoshi bo'lishiga qaramasdan Olimpiya chempioni va 2 karra Jahon chempioni hisoblanadi.

Venesuelalik uch hatlab sakrovchi ayol sportchi Yulimar Roxas u 19 yoshida 13,65 m. sakragan bo'lsa bu o'z yosh toifasida juda yuqori natija emas edi. Lekin hozirgi kunda uning ko'rsatgan natijalari ketma-ket jahon rekordlarini yangilashi, o'zi ishtirok etgan barcha musobaqalarda g'olib bo'lib kelayotganligi, Jahon yengil atletika tarixida uch hatlab sakrashda 5 ta tarixiy eng yaxshi natijaga ega hamdir. U hozirda amaldagi jahon rekordchisi, Olimpiya chempioni va 3 karra jahon chempioni hisoblanadi. Roxas bu natijani 2022 yil mart oyida Serbiyaning Belgrad shahrida o'tkazilgan yopiq inshootlardagi Jahon chempionatida 15m 74sm ko'rsatgan.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, bizning sportchimiz, yosh iste'dod va iqtidorli, istiqbolli sportchimiz samarqandlik Sharifa Davronova 15 yoshida Yoshlar o'rtasida o'tkazilgan jahon chempionatida 14,04 m. natija ko'rsatib Jahon chempioni bo'lgan bo'lsa oradan 5 kun o'tib Turkiyaning Konya shahrida 14,30 m natija ko'rsatib o'zining shaxsiy rekordini yangilashga erishdi. U hozirda 17 yoshga to'lgan bo'lishiga qaramay Yoshlar o'rtasida jahon chempioni, 2 karra Osiyo chempioni va kattalar o'rtasida Islom birdamlik o'yinlari g'olibi hisoblanadi. Shuningdek o'z yosh toifasi bo'yicha 14,30 m. sakrab (shamol +4.4) eng yaxshi natijaga egadir. Birgina uning natijasini Olimpiyada o'yinlarida ko'rsatilgan natijalar bilan taqqoslaganimizda sovrinli o'rinlar uchun kurash olib borish imkonini beradi.

Xulosa. Sportning shunday turlari borki, ularda qo'llaniladigan vosita va usullarni yosh davrlariga mos ravishda berib borilsa, ularda o'z iqtidorlari va iste'dodlarini ro'yobga chiqarish imkoniyati kengayadi. Shu bilan birgalikda yosh sportchimiz ko'rsatayotgan natijadan kelgusida Jahon chempionati va Olimpiya o'yinlarida yuqori natijalar kutish bilan birgalikda oltin medallarni qo'lga kiritishni kutib qolamiz. Albatta ilmiy asoslarga tayanib uning natijalari o'sib borishi hamda yuqori natijaga erishish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Tashkenbayevna, S. K., Rozikovich, S. I., Sotivoldiyevich, O. M., Mukhammadjonovich, B. A., Omonboyevich, A. B., Valikhojayevich, S. Z., & Vladimirovna, L. L. (2020). Pedagogical

- technologies and interactive methods as a factor of increasing special knowledge of students. *Journal of Critical Reviews*, 7(6), 42-46.
2. Roziqovich, S. I. (2019). Functional training level of runners student-athletes sprinters. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
 3. Солиев, И. Р. (2021). Токио (Япония) шаҳрида бўлиб ўтган XXXII Олимпия ўйинларида спортнинг энгил атлетика тури бўйича ўтказилган мусобақаларнинг таҳлили. *Fan-Sportga*, (6), 13-15.
 4. Солиев, И. Р. (2018). Қисқа масофаларга югуришда спортчиларни техник тайёргарлик даврида старт реакцияларини такомиллаштиришни таҳлил қилиш. *Fan-Sportga*, (2), 56-61.
 5. Солиев, И. Р., Смургина, Л. В., Олимов, М. С., Расулова, Т. Р., Иванова-Тюрина, В. В., & Каримов, Ф. М. (2021). ЎРТА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(2), 100-109.
 6. Soliyev, I. (2020). Formation of innovative activities in the educational system: technological approach. *Вестник педагогики: наука и практика*, (51), 150-151.
 7. Солиев, И. Р., Давидова, К. Р., Мийлиқулова, Ш. С. Қ., & Азамова, Г. Э. (2021). Энги атлетика спорт турида машғулот ва мусобақа жараёнини бошқариш тизимининг таҳлили. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1), 123-129.
 8. Солиев, И. Р., Холбекова, Д. Н., Давлатёрова, Л. Б., & Азамова, Г. Э. (2021). Энги атлетиканинг қисқа масофага югуриш турларида техник тайёргарлик такомиллаштириш. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1), 116-122.
 9. Ортиқов, М., Солиев, И. Р., Каримов, Ф. М., Султонов, У. И., & Умматов, Н. Р. (2021). Биатлончиларни мусобақаларга тайёрлашда машғулот юктамалари воситаларининг оптималлаштириш. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(4), 156-163.
 10. Солиев, И. Р. (2020). Қисқа масофага югурувчиларнинг йиллик тайёргарлик машғулотларини режалаштириш.
 11. Olimov, M. S., Shakirjanova, K. T., Rafiyev, N. T., & To'xtaboyev, N. T. (2018). Smuragina LV Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati/darslik.
 12. Olimov, M. S., Shakirjanova, K. T., Rafiyev, N. T., Smuriyagina, L. V., & To'xtaboyev, N. T. (2018). Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari" Yengil atletika"../darslik.
 13. Олимов, М. С., Солиев, И. Р., & Гайдаров, Б. Ш. (2017). Спорт педагогик махрратини ошириш. *Т. Авто нашрети*, 86-93.
 14. Тухтабоев, Н. Т., Шакиржанова, К. Т., & Солиев, И. Р. (2017). Киска масофага югуриш. *Укув кулланма*.
 15. Soliev, I. R., & Smurygina, L. V. TECHNOLOGIES FOR PREPARING RUNNERS AVERAGE DISTANCES TO COMPETITION. *Emergent: JOURNAL OF EDUCATIONAL DISCOVERIES AND LIFELONG LEARNING (EJEDL)*. 2776-0995 Volume 2, Issue 10, Oct, 2021. 21-27.